

FLPP MEET DPP

Version 2

Description

Datu pārvaldības plāns projektam "Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte (MEET)" (Nr. Izp-2022/1-0379).

Projekts atbilst aktuālajam muzeoloģijas fokusam, kas uzsver sociālo iesaisti kā būtisku muzeju uzdevumu un ko apliecina Starptautiskās Muzeju padomes iniciatīva mainīt jēdziena "muzejs" definīciju, iekļaujot tajā muzeju pienākumu strādāt ar kopienu līdzdalību. Iedvesmojoties no muzeoloģes Ninas Saimonas (Nina Simon) teorētiskā ietvara "līdzdalības iesaistīšanās", projekta mērķis ir izpētīt līdzdalības iesaistīšanās dinamikas noteicošos faktorus, modeļus un sekas muzeju nozarē, veicot izpēti caur muzejizglītības prizmu – vienu no trīs muzeja pamata funkcijām. Pētījumā tiks apzināti līdzdalības attīstības determinanti muzeju nozarē, kā arī, piemērojot līdzdalīgas pētniecības (participatory action research) metodoloģiju, no prakses kopienu (community of practice) perspektīvas, (1) kartējot muzeju izglītības programmas akreditētajos muzejos Latvijā un nosakot noteicošos faktorus, kas veido vai ierobežo muzeju centienus īstenot arvien intensīvākus līdzdalības iesaistes modeļus, (2) pētot dominējošos modeļus un attieksmi pret līdzdalīgu iesaisti no dažādu Latvijas prakses kopienu perspektīvas, kā arī (3) analizējot līdzdalīgas iesaistes nospiedumu plašākā sociālpolitiskajā kontekstā - gan attiecībā uz iesaistīto kopienu dzīvi, gan uz muzeju darbību, gan starpnozaru sadarbību, kultūras mantojuma politiku un starptautisko atzinību.

Projekts īstenots Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātā konkursa ietvaros. Finansē Latvijas Zinātnes padome.

Funder

Latvian Council of Science

Grant

MEET

Researchers

Baiba Tjarve (orcid:0000-0003-0770-3377), Gints Klāsons
(orcid:0000-0002-2979-5463)

Organizations

Latvian Academy of Culture

1. Main Info

Title of DMP: [FLPP MEET DPP](#)

Description:

Datu pārvaldības plāns projektam "Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte (MEET)" (Nr. Izp-2022/1-0379).

Projekts atbilst aktuālajam muzeoloģijas fokusam, kas uzsver sociālo iesaisti kā būtisku muzeju uzdevumu un ko apliecina Starptautiskās Muzeju padomes iniciatīva mainīt jēdziena "muzejs" definīciju, iekļaujot tajā muzeju pienākumu strādāt ar kopienu līdzdalību. Iedvesmojoties no muzeoloģes Ninas Saimonas (Nina Simon) teorētiskā ietvara "līdzdalības iesaistīšanās", projekta mērķis ir izpētīt līdzdalības iesaistīšanās dinamikas noteicošos faktoros, modeļus un sekas muzeju nozarē, veicot izpēti caur muzejizglītības prizmu – vienu no trīs muzeja pamata funkcijām. Pētījumā tiks apzināti līdzdalības attīstības determinanti muzeju nozarē, kā arī, piemērojot līdzdalīgas pētniecības (participatory action research) metodoloģiju, no prakses kopienu (community of practice) perspektīvas, (1) kartējot muzeju izglītības programmas akreditētajos muzejos Latvijā un nosakot noteicošos faktoros, kas veido vai ierobežo muzeju centienus īstenot arvien intensīvākus līdzdalības iesaistes modeļus, (2) pētot dominējošos modeļus un attieksmi pret līdzdalīgu iesaisti no dažādu Latvijas prakses kopienu perspektīvas, kā arī (3) analizējot līdzdalīgas iesaistes nospiedumu plašākā sociālpolitiskajā kontekstā - gan attiecībā uz iesaistīto kopienu dzīvi, gan uz muzeju darbību, gan starpnozaru sadarbību, kultūras mantojuma politiku un starptautisko atzinību.

Projekts īstenots Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātā konkursa ietvaros. Finansē Latvijas Zinātnes padome.

Researchers:

[Baiba Tjarve \(orcid:0000-0003-0770-3377\)](#)

[Gints Klāsons \(orcid:0000-0002-2979-5463\)](#)

Organizations:

Latvian Academy of Culture

Contact: Tjarve Baiba (baiba.tjarve@lka.edu.lv)

2. Funding

Funding organizations: Latvian Council of Science

Grants: MEET

Project:

3. License

License: CC-BY-4.0

Access Rights: Public

Publication Date: 2025-02-05

4. Templates

Descriptions

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja gadījums: jauniešu iesūtītie foto

FLPP "Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte (MEET)" (Nr. Izp-2022/1-0379) ietvaros tika izmantota foto izdibināšanas metode. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Jauniešu klubā iesaistītie jaunieši fotogrāfiju formātā fiksēja savu pieredzi muzeja aktivitātēs un izstādes veidošanā. Kopā iegūtas 54 fotogrāfijas. Personu identitātes aizsardzības nolūkos, dati atrodās slēgtā piekļuvē.

Template: LCS FARP

Type: Dataset

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Projekta ietvaros tika izmantota foto izdibināšanas metode. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Jauniešu klubā iesaistītie jaunieši fotogrāfiju formātā fiksēja savu pieredzi muzeja aktivitātēs un izstādes veidošanā. Kopā iegūtas 54 fotogrāfijas. Fotogrāfijas saistītas ar datu kopu "Kvalitatīvo datu kopa: intervijas un fokusgrupu diskusijas par pieredzi muzeju līdzdalības aktivitātēs". Interviju laikā ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Jauniešu kluba dalībniekiem tika pārrunāts fotogrāfijās atspoguļotais, kas fiksēts transkripcijās un apkopotā veidā analizēts saistītajās publikācijās.

1.1.2 Type of data generated/collected

Other

Fotogrāfijas

1.1.3 Format of data generated/collected

Others

.jpg

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Sociālo un humanitāro zinātņu pētniekiem, kas pielieto līdzdalības pētījuma dizainu, pēta muzejus un sociālās iesaistes faktorus tajos

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Dublin Core

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, no access (access is denied, files will be opened only through contact person to the authors)

Personu identitātes aizsardzības nolūkos, dati atrodas slēgtā piekļuvē. Repozitorijā ir pieejama datu aprakstošā informācija (metadati).

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

DataverseLV

DataverseLV ir Latvijas pētniecības datu repozitorijs, kas piedāvā drošu un uzticamu vidi pētniecisko datu saglabāšanai, publicēšanai un koplietošanai, atbilstoši FAIR principiem un atvērtās zinātnes prasībām.

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Jebkura attēlu lasīšanas programmatūra.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

Jebkura attēlu lasīšanas programmatūra, kas spēj atvērt .jpg failus.

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Personas datu aizsardzības nolūkos dati nav publiski pieejami. Repozitorijā ir brīvi pieejama datu aprakstošā informācija (metadati).

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

No

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

Baiba Tjarve (orcid: [0000-0003-0770-3377](https://orcid.org/0000-0003-0770-3377))

Par datu pārvaldību atbild pētījuma projekta vadītājs sadarbībā ar institūcijas datu pārvaldības speciālistu.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall
- Passwords

Dati glabājas Latvijas Kultūras akadēmijas mākoņserverī, kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli. Piekļuve datiem tikai projekta dalībniekiem. Pēc projekta beigām piekļuve datiem tikai projekta vadītājam. Fotografijas tiks iznīcinātas 5 gadus pēc projekta termiņa beigām.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Dati ietver sensitīvu informāciju, tostarp par nepilngadīgām personām.

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- Data accompanied by informed consent statements
- Pseudonymization

Izmantota piekrišanas forma par dalību pētījumā un datu izmantošanu.

Kvalitatīvo datu kopa: intervijas un fokusgrupu diskusijas par pieredzi muzeju līdzdalības aktivitātēs

FLPP "Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte (MEET)" (Nr. Izp-2022/1-0379) tika veiktas 58 intervijas ar pētījumu projekta piecu gadījumu dalībniekiem (Raiņa un Aspazijas vasarnīcas projekta "Sajūtu ceļojums", Eduarda Veidenbauma muzeja "Kalāči", Olaines Vēstures un mākslas muzeja, Latvijas Nacionālais mākslas muzeja, Rotko muzeja - muzeju pārstāvjiem, līdzdalības projektos iesaistītajiem jauniešiem, ekspertiem) un 3 fokusgrupu diskusijas (Raiņa un Aspazijas vasarnīcas gadījums: fokusgrupa (apvērstā prāta vētra). Kopīga saruna, apvērstā prāta vētra, ar jauniešiem un skolotāju, atbildot uz jautājumiem par muzeju pieredzi kopumā, idejām, kādam nav un ir jābūt muzejam. Fokusgrupa ar Olaines Vēstures un mākslas muzeja darbībā iesaistītajiem jauniešiem par motivāciju piedalīties arheoloģiskajos izrakumos.). Personu datu aizsardzības nolūkos, dati atrodās slēgtā piekļuvē.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Projektā tika īstenotas 58 intervijas ar pētījumu projekta piecu gadījumu dalībniekiem (Raiņa un Aspazijas vasarnīcas projekta "Sajūtu ceļojums", Eduarda Veidenbauma muzeja "Kalāči", Olaines Vēstures un mākslas muzeja, Latvijas Nacionālais mākslas muzeja, Rotko muzeja - muzeju pārstāvjiem, līdzdalības projektos iesaistītajiem jauniešiem, ekspertiem) un 3 fokusgrupu diskusijas (Raiņa un Aspazijas vasarnīcas gadījums: fokusgrupa (apvērstā prāta vētra). Kopīga saruna, apvērstā prāta vētra, ar jauniešiem un skolotāju, atbildot uz jautājumiem par muzeju pieredzi kopumā, idejām, kādam nav un ir jābūt muzejam. Fokusgrupa ar Olaines Vēstures un mākslas muzeja darbībā iesaistītajiem jauniešiem par motivāciju piedalīties arheoloģiskajos izrakumos.).

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

Others

.docx

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Sociālo un humanitāro zinātņu pētniekiem, kas pielieto līdzdalības pētījuma dizainu, pēta muzejus un sociālās iesaistes faktoros tajos

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Dublin Core

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, no access (access is denied, files will be opened only through contact person to the authors)

Personu identitātes aizsardzības nolūkos, dati atrodas slēgtā piekļuvē. Repozitorijā ir pieejama datu aprakstošā informācija (metadati).

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

DataverseLV

DataverseLV ir Latvijas pētniecības datu repozitorijs, kas piedāvā drošu un uzticamu vidi pētniecisko datu saglabāšanai, publicēšanai un koplietošanai, atbilstoši FAIR principiem un atvērtās zinātnes prasībām.

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Jebkura teksta lasīšanas programmatūra, kas spēj atvērt .docx failus

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

Jebkura teksta lasīšanas programmatūra, kas spēj atvērt .docx failus

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Personas datu aizsardzības nolūkos dati nav publiski pieejami. Repozitorijā ir brīvi pieejama datu aprakstošā informācija (metadati).

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

No

Transkripti satur sensitīvu informāciju. Personu identitātes aizsardzības nolūkos, dati atrodas slēgtā piekļuvē. Anonimizācija tiek nodrošināta reprezentējot datus zinātniskos rakstos, prezentācijās.

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

Baiba Tjarve (orcid: [0000-0003-0770-3377](https://orcid.org/0000-0003-0770-3377))

Par datu pārvaldību atbild pētījuma projekta vadītājs sadarbībā ar institūcijas datu pārvaldības speciālistu.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall
- Passwords

Dati glabājas Latvijas Kultūras akadēmijas mākoņserverī, kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli. Piekļuve datiem tikai projekta dalībniekiem. Pēc projekta beigām piekļuve datiem tikai projekta vadītājam. Transkripcijas iznīcinātas 5 gadus pēc projekta termiņa beigām.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Dati satur sensitīvu informāciju. Personu datu aizsardzības nolūkos, dati atrodas slēgtā piekļuvē.

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- Data accompanied by informed consent statements
- Pseudonymization

Izmantota piekrišanas forma par dalību pētījumā. Jauniešiem, kas jaunāki par 16 gadiem - vecāku atļauja. Visi informanti deva piekrišanu.

Eduarda Veidenbauma muzeja "Kalāči" gadījums: ceļa kartes

FLPP "Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte (MEET)" (Nr. Izp-2022/1-0379) ietvaros tika izmantota ceļa kartes (timeline mapping) metode - Eduarda Veidenbauma muzeja "Kalāči" darbībā iesaistīto jauniešu un muzeja pārstāvja pieredzes vizualizācijas. Formāts: jauniešu veidotas vizualizācijas (9) par pieredzi muzeja aktivitātēs. Ceļa kartes tika fiksētas fotogrāfijās. Personu identitātes aizsardzības nolūkos, dati atrodās slēgtā piekļuvē.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Projekta ietvaros tika izmantota ceļa kartes (timeline mapping) metode - Eduarda Veidenbauma muzeja "Kalāči" darbībā iesaistīto jauniešu un muzeja pārstāvja pieredzes vizualizācijas. Formāts: jauniešu veidotas vizualizācijas (9) par pieredzi muzeja aktivitātēs. Ceļa kartes tika fiksētas fotogrāfijās. Ceļa kartes saistītas ar datu kopu "Kvalitatīvo datu kopa: intervijas un fokusgrupu diskusijas par pieredzi muzeju līdzdalības aktivitātēs". Interviju un fokusgrupu ietvaros ar "Kalāču" muzeja gadījuma dalībniekiem tika pārrunāts ceļa kartēs atspoguļotais, kas fiksēts transkripcijās un apkopotā veidā analizēts saistītajās publikācijās.

1.1.2 Type of data generated/collected

Other

skenēta vizualizācija

1.1.3 Format of data generated/collected

PDF

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Sociālo un humanitāro zinātņu pētniekiem, kas pielieto līdzdalības pētījuma dizainu, pēta muzejus un sociālās iesaistes faktorus tajos

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Dublin Core

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, no access (access is denied, files will be opened only through contact person to the authors)

Personu identitātes aizsardzības nolūkos, dati atrodas slēgtā piekļuvē. Repozitorijā ir pieejama datu aprakstošā informācija (metadati).

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

DataverseLV

DataverseLV ir Latvijas pētniecības datu repozitorijs, kas piedāvā drošu un uzticamu vidi pētniecisko datu saglabāšanai, publicēšanai un koplietošanai, atbilstoši FAIR principiem un atvērtās zinātnes prasībām.

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

PDF ir plaši izplatīts failu formāts, kuru iespējams atvērt un lasīt ar dažādām programmām un ierīcēm.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

Jebkura programmatūra, kas spēj atvērt PDF failus

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Personas datu aizsardzības nolūkos dati nav publiski pieejami. Repozitorijā ir brīvi pieejama datu aprakstošā informācija (metadati).

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

No

Dati satur sensitīvu informāciju.

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

Baiba Tjarve (orcid: [0000-0003-0770-3377](https://orcid.org/0000-0003-0770-3377))

Par datu pārvaldību atbild pētījuma projekta vadītājs sadarbībā ar institūcijas datu pārvaldības speciālistu.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall

- Passwords

Dati glabājas Latvijas Kultūras akadēmijas mākoņserverī, kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli. Piekļuve datiem tikai projekta dalībniekiem. Pēc projekta beigām piekļuve datiem tikai projekta vadītājam. Fotogrāfijas tiks iznīcinātas 5 gadus pēc projekta termiņa beigām.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Dati ietver sensitīvu informāciju, tostarp par nepilngadīgām personām.

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- Data accompanied by informed consent statements
- Pseudonymization

Izmantota piekrišanas forma par dalību pētījumā. Jauniešiem, kas jaunāki par 16 gadiem - vecāku atļauja. Visi informanti deva piekrišanu.

Akreditēto muzeju un muzejpedagogu raksturojuma aptauja

Aptauja "Latvijas akreditēto muzeju muzejpedagogu kartējums" tapusi plašāka pētījuma projekta "Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte (MEET)" ietvaros. Šo pētījumu īsteno Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta pētnieku komanda Baibas Tjarves un Elīnas Vikmanes vadībā un konkursa kārtībā atbalstu ieguva Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātajā konkursā, ko finansē Latvijas Zinātnes padome. Kvantitatīvas socioloģiskas aptaujas dati iegūti ar paš aizpildes metodi interneta vidē programmētas anketas veidā. Dati ir sensitīvi un nav publiski pieejami. Pamatojoties uz šiem datiem, ir sagatavots pētījuma ziņojums, kas ir publiski pieejams. Dati ziņojumā tiek atspoguļoti apkopotā veidā, neatklājot konkrētu respondentu konkrētas atbildes.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Aptauja "Latvijas akreditēto muzeju muzejpedagogu kartējums" tapusi plašāka pētījuma projekta "Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte (MEET)" ietvaros. Kvantitatīvas socioloģiskas aptaujas dati iegūti ar paš aizpildes metodi interneta vidē programmētas anketas veidā.

1.1.2 Type of data generated/collected

Survey data

1.1.3 Format of data generated/collected

XML

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Sociālo un humanitāro zinātņu pētniekiem, kas pielieto līdzdalības pētījuma dizainu, pēta muzejus un sociālās iesaistes faktoros tajos

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Dublin Core

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, no access (access is denied, files will be opened only through contact person to the authors)

Dati ir sensitīvi, atklāj respondentu darba vietu.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

DataverseLV

DataverseLV ir Latvijas pētniecības datu repozitorijs, kas piedāvā drošu un uzticamu vidi pētniecisko datu saglabāšanai, publicēšanai un koplietošanai, atbilstoši FAIR principiem un atvērtās zinātnes prasībām.

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

XML failus var atvērt un apstrādāt ar dažādām programmām, piemēram, Excel, SPSS.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

Programmas, kas darbojas ar .xml formātu.

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Personas datu aizsardzības nolūkos dati nav publiski pieejami. Repozitorijā ir brīvi pieejama datu aprakstošā informācija (metadati).

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

No

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

Baiba Tjarve (orcid: [0000-0003-0770-3377](https://orcid.org/0000-0003-0770-3377))

Par datu pārvaldību atbild pētījuma projekta vadītājs sadarbībā ar institūcijas datu pārvaldības speciālistu.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall
- Passwords

Dati glabājas Latvijas Kultūras akadēmijas mākoņserverī, kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli. Piekļuve

datiem tikai projekta dalībniekiem. Pēc projekta beigām piekļuve datiem tikai projekta vadītājam. SPSS datu masīvs tiks iznīcināts 5 gadus pēc projekta termiņa beigām.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Dati ir sensitīvi, tostarp atklāj respondentu darba vietu.

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

No

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

Pseudonymization

Dati sensitīvi, atklāj respondentu darba vietu, tādēļ uzglabāti slēgtā piekļuvē. Dati ziņojumā tiek atspoguļoti apkopotā veidā, neatklājot konkrētu respondentu konkrētas atbildes.

Powered by

